

Research Science and Innovation House

CERTIFICATE

3060-4745

Acumen: international journal of multidisciplinary research
of participation

The certificate is presented to

Хусанова Саломат Хушбаковна

For publication of the research article

**THEME: ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ
ЯЗЫКАХ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ**

EDITOR-IN-CHIEF
Eshkaraev S.Ch

20.05.2026

Date

RB IF(Impact Factor): 10.71 / 2025

Research Science and Innovation House

CERTIFICATE

3060-4745

Acumen: international journal of multidisciplinary research
of participation

The certificate is presented to

Эсонов Даврон Шомурод угли

For publication of the research article

THEME: ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ

ЯЗЫКАХ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

EDITOR-IN-CHIEF
Eshkaraev S.Ch

20.05.2026

Date

RB IF(Impact Factor): 10.71 / 2025